

MUXOLIFATNING MOHIYATI

Sirojov Oybek Ochilovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti
“Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrası mudiri,
siyosiy fanlar doktori, professor.

Annotasiya: Muxolifat suzining uzi kupchiligimiz, ayniqsa hokimiyat a'zolari uchun vahima uygotadi. Aslida u barqarorlikuchun muhim hisoblanadi. Tarix kelajakka kuzgu tutsa muxolifat mavjud hokimiyatga kuzgu tutadi. Shunday ekan uni mohiyati, uziga xos tabiyatini tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada hokimiyatning mohiyati haqida tuxtalamiz.

Kalit so'zlar: Muxolifat, hokimiyat, tizimli muxolifat, aksil-tizimli muxolifat, tiyib turish, konstruktiv, destruktiv, siyosiy jarayon, siyosiy barqarorlik, siyosiy iroda, siyosiy jasorat, siyosiy lider, bagrikenglik.

Muxolifat haqida to'xtaladigan bulsak, aynan siyosiy jarayonlarda muxolifatning ahamiyati juda katta. Shu nuqtai nazardan muxolifat masalasi siyosatshunoslikda ancha o'rganilgan. Shu o'rganishlar natijasida muxolifat ikkiga bo'linishi e'tirof etiladi. Birinchisi, tizimli muxolifat; ikkinchisi, aksil-tizimli muxolifat. Tizimli muxolifatning mohiyati, demak, mavjud tizimni ag'darishga emas, shu mavjud tizimni rivojlantirishga xizmat qiladigan muxolifat, yoki buni bir so'z bilan konstruktiv muxolifat ham deb aytish mumkin. Ikkinchisi, aksil-tizimli, ya'ni bu mavjud tizimga qarshi muxolifat. Bu muxolifat provard maqsad sifatida tizimni ag'darishni ilgari suradi. Ular buni amalga oshirish uchun tuntarish (revalysiya), tartibsizliklar, siyosiy liderni joniga qasd qilish, axborot xurujlari va boshqa vositalaridan foydalanadilar. Shu jihatdan u barqarorlik va istiqbol uchun xavfli hisoblanadi.

Rivojlangan dunyoda, tizimli muxolifatga yoki konstruktiv muxolifatga imkon berish va bu, butun bir davlatni rivojlanishi uchun, siyosiy tizimning takomillashuvi uchun muhim ahamiyat kasb etilishi e'tirof etiladi. Shu nuqtai nazardan uni parvarishlash davlat siyosati darajasiga olib chiqilgan va uning huquqqiy, siyosiy, tashkiliy asoslari yaratilgan.

Shu urinda kup bahslar sabab buladigan masala muxolifat jamiyatni ichidan mustaqil shakllanib chiqishi kerakmi? Yoki uni hokimiyat parvarishlashi kerakmi? Shu Masalaga ham tuxtalsak. Qayd etish kerakki, muxolifat malum siyosiy liderlar atrofida shakllanadi. Siyosiy liderning shakllanishi uzoq va davomli jarayon hisoblanadi. Bunda avvalo sifatli talim va tarbiya bilan birga siyosiy maydondagi kurashlarda toblanish ham muhim hisoblanadi. Ana shu jarayonda amaldagi hokimiyat bulajak liderlarga bagrikenglik qilishi, parvarishlari muhim hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan hokimiyat muxolifatni shakllanishiga bagrikenglik siyosatini olib bormasa u shakllanmaydi. Masalani ikkinchi tomoniham bor. Ana shu siyosiy liderni shallanishida undagi siyosiy iroda va qatiyat yoki jasorat ham muhim hisoblanadi. Yani hamma ham shirin halovatdan, hokimiyat bilan hamkorlik qilib uning hurmidan bahramand bulib shaxsiy faravonlikdan voz kechishni xohlamaydi. Bunday xususiyatlar avvalo tugma bulib keyinchalik tarbiyalanadi. Amma har bir jamiyatda bunday tugma qobiliyatga ega bulajak siyosiy liderlar unlab topiladi. Hokimiyatni muxolifatga bagrikenglik siyosati va jamiyatni siyosiy liderlarni tarbiyalashi bogliq hisoblanadi. Xullas biri ikkinchisini tuldiradi.

Muxolifatning ma'lum bir vazifalari mavjud. Muhim vazifasi hukumat siyosatiga muqobillarini taklif qilish, qatiy pozisiya shakllantirib o'z saylovchilari (elektorati) manfaatlarini himoya qilish, parlamentda munozara va etirozlar orqali qarorlar qabul qilish tartiblarini takomillashtirish, hukumat tomonidan taklif qilingan byudjet loyihasini tanqidiy ko'rib chiqish, hukumat faoliyatini kuzatish va nazorat qilish, qonuniylikni, javobgarlikni va siyosiy jarayonlarning shaffofligini taminlash hisoblanadi. Qayd etish kerakki, muxolifat odatda siyosiy partiya sifatida shakllanadi. Sababi siyosiy partiya malum huquq va vakolatlarga ega uyushgan siyosiy institut hisoblanadi. Muxolifat faoliyatini ikki davrga bulish mumkin birinchi saylovgacha jarayon ikkinchisi saylovdan keying jarayon. Muxolifat partiya saylovgacha hokimiyarni egallashga intilsa saylovdan keyin hokimiyatni egallagan partiyaga nisbatan muqobil faoliyat yuritish bilan shugullanadi. Yuqorida uning vazifalarini ham ikki qismga bulish mumkin. Yani qatiy pozisiya shakllantirib o'z saylovchilari (elektorati) manfaatlarini himoya qilish, siyosiy

jarayonlarning shaffofligini taminlash ko'proq saylovoldi jarayon bilan bogliq bulsa hukumat siyosatiga muqobillarini taklif qilish, parlamentda munozara va etirozlar orqali qarorlar qabul qilish tartiblarini takomillashtirish, hukumat tomonidan taklif qilingan byudjet loyihasini tanqidiy ko'rib chiqish, hukumat faoliyatini kuzatish va nazorat qilish, qonuniylikni, javobgarlikni taminlash saylovdan keying jarayon bilan bogliq hisoblanadi.

Endi aslida muxolifat nima uchun kerakligi masalasi haqida to'xtalsak, Olimjon aka, muxolifatning kerakligi, biz yuqorida aytganimizdek, bu birinchi navbatda hokimiyatni egallagan hukmron partiya faoliyatini tiyib turish uchun kerak. Rosmana muxolifat hokimiyatga qabul qilinayotgan qarorlarini etti o'lchab qabul qilshga, xalqni aldamaslikka, qonun doirasida faoliyat yuritishga undaydi. muxolifat hokimiyatganoqulaylik tugdiradi, uni erkinligini cheklaydi.shuning uchun ham hokimiyat muxolifat bilan kurashib uni yo'qotishga kamida chalajon qilishga intiladi. Bu hokimiyatning tabiati bilan bogliq. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun avvalosiyosiy islohotlar orqali muxolifatni parvarishlashlab kuchaytirish kerak buladi. Masalani murakkabligi shundaki bu hokimiyayni quynida ilon parvarishlagandek holatga teng. Shu uchun ham aksariyat avtoritar tuzum hukmron davlatlarda hokimiyat bunday qadamlar tashlamaydi. Chunki muxolifat hokimiyat uchun kurashadi, demak hokimiyat yagona bo'lgandan keyin qaysidir siyosiy partiya bu hokimiyatga ega chiqadi va qolgan siyosiy partiya unga nisbatan muxolifatda bo'lib, hokimiyat uchun kurashni davom ettirish kerak. Hokimiyat esa "shirin" uni qulga kiritgan bergisi kelmaydi. Shu uchun ham millatimiz oydinlari "haq olinur berilmas", deyishgan.

Xullas muxolifat uziga xos siyosiy fenomen hisoblanadi. U siyosiy jarayonlarni muvozanatini taminlab hokimiyatni tiyib turishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada uni urnini bosadigan muqobili yuq.